

YILNING ISSIQ VA SOVUQ DAVRIDA MIKROIQLIMNI TA’MINLOVCHI ENERGIYA TEJAMKOR QURULMALAR BILAN JIXOZLANGAN PARRANDACHILIK BINOLARINING ISSIQLIK BALANSINING TAHLILI.

S.M.Boboyev., A.B.Sattorov

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti professori.

Parrandachilik binolarining issiqlik balansini xisoblashda tuxum olishga mo‘ljallangan parrandachilik binolarni xisoblab chiqamiz. Bu parrandachilik binomizda parrandalarning o‘rtacha og‘irligi 1,5 kg bo‘lgan 8000 dona parranda uchun qafasda boqishga mo‘ljallangan. Tashqi havo haroratining issiq mavsumida asosan parrandachilik binolarida tunelli ventilyatsiya tizimini qo‘llaymiz, binoning ichki qismida xosil bo‘adigan zararlilarni tashqariga chiqarish uchun ventilatorlarni parrandachilik binosining bir tomoniga joylashtiramiz. Yilning sovuq mavsumi uchun ushbu shamollatish tizimlari minimal darajadagi shamollatish tizimi bilan ta‘minlanadi.

Yilning issiq mavsumida tashqari havosining harorati va parrandalar tasrida ichki haroratlarning ko‘tarilishi yevaziga binodagi havo harorati keskin ko‘tarilib boradiki, buning natijasida parrandachilik binosining tashqi to‘siqlari orqaliharakatlangan issiqlik oqimi binoga kirib kelayotgan umumiy issiqlik oqimi bilan taqqoslanadi. Tadqiqotlar natijasida shu narsa ma‘lum bo‘ldiki, binoning ichida hosil bo‘ladigan issiqlik oqimining harorati tashqi havo haroratidan yuqori bo‘lishi kuzatildi.

Yilning sovuq mavsumida bu parametrlar ancha farq qiladi. Bunda bino ichidagi havo harorati tashqari havo haroratidan anchagina yuqori bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki qish mavsumida haroratlar farqi yevaziga hosil bo‘ladigan issiqlik oqimi doimiy bino ichidan tashqi devorlar orqali tashqariga harakatda bo‘ladi.

Yuqorida parrandachilik binolarida issiqlik miqdorining ortishini ikki xil bo‘lishini haqida aytib o‘tgan yedik. Ulardan birinchi sabab doimiy issiqlik yuklamalari. Bularga birinchi navbatda binodagi parrandalar, binoni yoritish uchun ishlatiladigan yoritish jixozlari va binoda faoliyat yurutadigan ishchi hodimlardan ajralayotgan issiqliklar kiradi.

$$Q_s = Q_L + Q_T + Q_{OSV} + Q_{PT}$$

Issiqlik o‘shishiga ta‘sir ko‘rsatadigan ikkinchi omilga parrandachilik binosida hosil bo‘ladigan issiqlik qimi temperaturasi va tashqi havo temperaturalari orasidagi farq tasirida yuzaga keladi. Bundan ko‘rinadiki harorati pastroq bo‘lgan muhitga harorati yuqoriroq bo‘lgan havo muhiti doimiy ravishda harakatda bo‘ladi. Umumiy olib qaraganda issiqlik oqimlari temperaturalar farqiga qarab tashqi tomondan bino ichiga qarab yoki buning aksi bino ichidan tashqi tomonga binoning tom qismi va devorlari orqali uzatiladi. Bu issiqlik oqimlarining quvvati stotsianar-o‘zgarimas

rejimda quyidagicha aniqlashimiz mumkin bo‘ladi:

$$Q_v = \sum_{i=1}^n k_i * F_i * (t_t - t_i)$$

k_i -parrandachilik binosining tashqi konstruksiyalarining issiqlik uzatish koefitsienti $Vt/(m^2 * K)$;

F_i -bino konstruksiyalarining maydoni m^2

Yuqorida aytib o‘tilgan issiqlik oqimi binoning ichki va tashqi atmosfera havosining haroratiga bog‘liqlikda bo‘ladi. Bundan ko‘rinadiki haroratlar farqi $t_t > t_i$ bo‘lganda issiqlik almashinish qoniqarli bo‘ladi. Yani, tashqi tomondagi nisbatan issiqroq havo bino konstruksiyalari va tom orqali issiqligini beradi. Teskari holatda yesa issiqlik oqimi salbiy tomonga o‘zgarib bino tashqi to‘siq konstruksiyalari orqali binodagi issiqlik tashqi tomonga qarab harakatlanadi.

$\sum_{i=1}^n k_i * F_i$ – bino tashqi to‘siqlari orqali umumiy issiqlik uzatish koefitsienti k_v , Vt/K

Devorlari gishtdan iborat, sirtki tomoni ikki tomonlama suvoq qilingan qatlam qalinligi 15-20 sm bo‘lgan standart parrandachilik binosi uchun umumiy koefitsientning qiymati 950 - 1200 Vt / K oralig‘ida olinishi mumkin. Binoning ichki qismida hosil bo‘ladigan issiqlik oqimiga havoni shamollatish tizimi qo‘shimcha ravishda yana ikkita issiqlik oqimlarini qo‘shadi. Binodagi issiqlikning bir qismi binoga kirayotgan issiq havo yordamida kiradi.

$$Q_{vx} = C * \rho * G * t_n$$

Bu yerda:

G -havo oqimining tezligi m/s

t_n – tashqi havoning temperaturasi °C

ρ – havoning zichligi kg/m^3

C – havoning izobarik issiqlik sig‘imi $j/(kg*K)$

Binoda hosil bo‘ladigan issiqlikning qolgan qismi ventilatorlar yordamida tashqariga chiqarilayotgan havo yordamida tashqariga chiqib ketadi.

$$Q_{vbx} = C * \rho * G * t_v$$

Bu yerda:

t_v – bino ichki havosining temperaturasi °C

Yuqoridagi hisob kitoblarimiz natijasida parrandachilik binolaridagi issiqlik balans tenglamasini quyidagicha yozishimiz mumkin.

$$Q_s + Q_v + Q_{vx} - Q_{vbx} = 0$$

Biz bu tenglamani quyidagicha kengroq yoritishimiz mumkin.

$$Q_s + k_v * (t_n - t_v) + S * \rho * G * t_n - C * \rho * t_v = 0$$

Biz yuqoridagi tenglamani yechish orqali yilning har qanday mavsumidagi turli xil haroratlarida binodagi ichki haroratini aniqlashimiz mumkin bo‘ladi.

$$t_v \frac{Q_S + G * c * t_n * \rho + k_v * t_n}{G * c * \rho + k_v}$$

Yuqoridagi formulalardan foydalangan holda ta’minlashimiz kerak bo‘lgan parrandachilik binosining mikroiklimini yaratishdagi bajargan hisob-kitob ishlarimizning natijalari quyidagilarni aniqlashimizga asos bo‘ladi.

Hisob kitoblarimiz natijasida hosil qilgan diagrammamizdagi harakatlanayotgan yegri chiziq yordamida shu narsa aniq bo‘ldiki, parrandachilik binosining ichki muhitidaa hosil bo‘ladigan issiqlik oqimi hamda yilning issiq mavsumida tashqi havoning harorati ko‘tarilib ketishi natijasida bino ichidagi havoning mikroiklim parametrlarini ta’minlashimiz uchun faqatgina ventilyatsiya tizimi orqali yerisha olmaymiz. Biz zootexnik talablarga rioya qilib loyixalayotgan parrandachilik binomizning havo aylanmasini minimal 80 000 m³/soat deb qabul qiladigan bo‘lsak, unda parrandachilik binomizning ichki havo harorati 40°C ga tushganini ko‘rishimiz mumkin bo‘ladi. Lekin bu ko‘rsatkich parrandachilik binosidagi mikroiklimni qoniqarli deb parrandalarni saqlashga ruxsat yetmaydi. Agarda ventilyatsiya tiziming quvvatini oshirsak, bino ichidagi havo harakatining kattalashishiga olib keladi. Bu yesa o‘z navbatida parrandachilik binolaridagi parrandalarga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Lekin biz yoz mavsumida ventilyatsiya tizimini maksimal darajaga chiqarish bilan ham parrandachilik binosidagi mikroiklimni ta’minlay olmaymiz.

Yilning sovuq davrida parrandachilik binosining devor konstruksiyalaridan va tom yopmalardan binodagi issiqlikning tashqari tomonganga harakati oshib boradi. Buning natijasida binoni shamollatish tizimining ish faoliyatini kamaytirishimiz zarur bo‘ladi. Biz ko‘rib chiqayotgan parrandachilik binosining yilning sovuq mavsumdagi havo aylanma rejimini 12 500 m³/soat deb olamiz. Tashqi havo haroratini agarda -10°C deb oladigan bo‘lsak, bunday holatda ham parrandachilik binosining ichki muhit haroratini talab darajasida saqlab turishimiz mumkinligini ko‘rishimiz mumkin. Agarda tashqi havo harorati -15,17°C ga paslashadigan bo‘lsa, unda parrandachilik binosining ichki harorati normal sharoitdan 2-3 barobarga tushib ketishini ko‘ramiz. Bundan ko‘rinadiki biz binoning ichida qanchalik ko‘p miqdorda havoni harakatlantiradigan bo‘lsak bino ichki havosining shunchalik ko‘p miqdorda sovushining guvohi bo‘lamiz. Olib borgan izlanishlarimiz natijasida shu narsa ma’lum bo‘ldiki, parrandachilik binosiga mikroiklimni ta’minlash uchun, yilning sovuq va issiq mavsumiga qarab berilayotgan havoga ishlov berishimiz kerak bo‘ladi. Yani, yilning issiq mavsumida beriladigan havoni oldindan sovutish yoki sovuq davrda buning aksi havoga issiqlik berish yo‘li bilan ishlov berishimiz zarur. Bunday qilishimizdan maqsad hozirgi kunda mavjud parrandachilik binolarimizdagi ventilyatsiya tizimlari bino ichidagi mikroiklim parametrlarini, havoning namlik va harorat ko‘rsatkichini normal holatda yaratib beraolmaydi. Parrandachilik binolarida

bu kabi muammolarni yechishda ayniqsa yilning yeng issiq hamda yeng sovuq mavsumlarida duch kelishadi. Yilning issiq mavsumida yesa bu tizim jadal ishlashi natijasida bino ichki mikroiklim ko‘rsatkichlarini nisbatan yaxshilab tashqi harorat bilan bir-xilda ushlab turishi mumkin. Lekin bu yo‘l bilan parrandachilik binolaridagi havo tezligining ko‘tarilishi parrandalarni sog‘lig‘iga va ularning hosildorligiga jiddiy ta‘sir korsatadi. Biz yilning qish mavsumida parrandachilik binolarining ventilyatsiya tizimining ish jarayonini kamaytirganimiz uchun, bino ichida zararlangan havolarning harakati sekinlashib unng saqlanib qolishini kuzatishimiz mumkin. Buning asl sababini mavjud ventilyatsiya tizimining ish rejimining normada yemasligi va bino ichidagi havo harakatining pastlashishi bilan izohlashimiz mumkin. Bu kabi muammolar yilning o‘tish (bahor-kuz) mavsumlarida parrandachilik binolarining mikroiklim parametrlariga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatmaydi. Lekin buning bilan tashqi havoga issiqlik va namlik rejimida ishlov berilmaslik kerak degani yemas. Chunki iqlimning o‘zgaruvchanligi tufayli parrandachilik binolariga kiritilayotgan havo parametrlariga issiqlik va namlik rejimi bilan ishlov berish yo‘li bilan parrandachilik binolaridagi parrandalarga kerakli bo‘lgan mikro iqlimni yil davomida uzluksiz ravishda ta‘minlashimiz mumkin bo‘ladi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Айматов Р.А. Бобоев С.М., Алибеков Ж. Газ таъминоти. Ўқув қўлланма. Тошкент. Абу Али ибн Сино номидаги тиббиёт нашриёти. 2003 йил.
2. Бобоев С.М., Айматов Р.А., Айматов Р. Саноат корхоналарида табиий газ ёқилғисидан тежамкорликда фойдаланишга эришиш. (Самарқанд чинни буюмлар ишлаб чиқариш заводи мисолида). Июнь 2005 йил конференция материаллари.
3. Сайдуллаев, СР; Сатторов.А.Б. “Ананавий қозонхона ўчоқларида ёқилғи сарфини таҳлил қилиш ва камчиликларини бартараф этиш” Научно-методический журнал “Uz Akademia, 2020.
4. Sattorov.A.B. “Use and analysis of gaseous fuels in industrial furnaces producing ceramics and building materials” Science and Education, 2020. Сатторов, АБ. “Сопол буюмлар ва қурилиш материаллари ишлаб чиқарувчи саноат печларида газ ёқилғисидан фойдаланиш ва таҳлил қилиш”. ООО «Open science». Science and Education, 2020.